

Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI

VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 2019, Lima Perú

VI International Congress of Fantasy Narrative 2019, Lima Peru

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

<https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

tarmangani2088@outlook.com

Recibido: 25/10/2020

Publicado: 19/01/2021

Referencia del resumen de congreso

Delgado Del Aguila, J. M. (2021). VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 2019, Lima, Perú. Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI. 5(1). 153-162.

DOI: <https://doi.org/10.36314/cunori.v5i1.160>

Resumen

El VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 2019 se realizó en la capital del Perú del 23 al 25 de octubre de 2019. Fue organizado por el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y auspiciado por el Instituto Raúl Porras Barrenechea. Elton Honores asumió la función principal para la administración del evento. La convocatoria consideró las propuestas del subgénero fantástico, desde las creaciones artísticas de Borges, Poe y Oesterheld. También, se interrelacionó lo fantástico con conceptos conexos como los de ciencia ficción y terror. Su intención fue que se forjara un vínculo interdisciplinario, debido a que se integraron análisis sobre las producciones cinematográficas y literarias a nivel mundial, así como se procuró implementar con paradigmas circundantes como los de real maravilloso, realismo mágico, tradiciones míticas, minificción, historieta y cómic. La organización idónea del congreso se concretó con éxito, de tal manera que las bases se corroboraron en las pesquisas. Las ponencias fueron aceptadas por corresponder con los temas sugeridos y se hizo una distribución de catorce mesas para las más de cuarenta contribuciones. En estas, se involucraron investigadores latinoamericanos y norteamericanos de forma presencial. Asimismo, se desarrollaron las conferencias magistrales de Amatto y Honores. Sin embargo, retomaré cinco trabajos que sintetizan el objetivo y los tópicos desarrollados en este congreso. Estos abordan la noción del terror desde lo cinematográfico, la ciencia ficción desde lo literario, la epistemología efectuada en torno a autores latinoamericanos y la extrapolación del terror a partir de Poe y Lovecraft.

Palabras clave

relato fantástico, ciencia ficción, terror, Latinoamérica, epistemología de la Literatura

Abstract

The VI International Congress of Fantastic Narrative 2019 was held in the capital of Peru from October 23 to 25, 2019. It was organized by the Antonio Cornejo Polar Literary Studies Center and sponsored by the Raúl Porras Barrenechea Institute. Elton Honores took over the lead role for event administration. The call considered the proposals of the fantastic subgenre, from the artistic creations of Borges, Poe and Oesterheld. Also, the fantastic was interrelated with related concepts such as science fiction and horror. His intention was to forge an interdisciplinary link, due to the integration of analyzes of film and literary productions worldwide, as well as efforts to implement with surrounding paradigms such as marvelous realism, magical realism, mythical traditions, minifiction, comic strip and comic. The ideal organization of the congress was successfully completed, in such a way that the bases were corroborated in the investigations. The papers were accepted for corresponding with the suggested topics and a distribution of fourteen tables was made for the more than forty contributions. In these, Latin American and North American researchers were involved in person. Likewise, the Amatto and Honors lectures were held. However, I will return to five works that synthesize the objective and the topics developed in this congress. These address the notion of terror from the cinematographic, science fiction from the literary, the epistemology carried out around Latin American authors and the extrapolation of terror from Poe and Lovecraft.

Keywords

fantastic story, science fiction, terror, Latin America, epistemology of Literature

Ponencia presentada por Jesús Miguel Delgado Del Aguila de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Su trabajo se tituló “Rodaje de El proyecto de la bruja de Blair (1999), mediante el found footage: una reinención natural y persuasiva del terror cinematográfico”. Este fue expuesto en la Mesa 10: “Formas del terror”.

Contenido

En este trabajo, adopté el concepto de found footage o técnica cinematográfica del metraje encontrado para argumentar el efecto generado de El proyecto de la bruja de Blair (1999), producción norteamericana de Gregg Hale y Robin Cowie. Para ello, me basé de los estudios previos de Efrén Cuevas Álvarez (2001) e Itxaso del Castillo Aira (2017), quienes consideraron que prevalece una intencionalidad de originar impresiones realistas al optar por elementos poco decorativos. Este nuevo abordaje permitió percibir el terror desde una visión más creíble. Los parlamentos que se expresaron en la trama se articularon con realismo y lograron explorar las sensibilidades como el susto, el miedo, el terror, lo inexplicable, lo intuitivo y lo dramático. En ese sentido, la naturalidad con la que se desarrolló esta cinta ha suscitado que posteriores películas como Rec o Actividad paranormal recurran a esa misma peculiaridad audiovisual de contar una historia. Para concluir, el objetivo de esta pesquisa consistió en fundamentar las propiedades que provocaron que este largometraje sea verosímil y que, por lo tanto, el espectador consiga construir la idea de que no se trata de actores y simulación de acciones, sino de personas involucradas en una situación real. De esa manera, este análisis cinematográfico contribuyó al VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 2019 al exponer una forma notoria de apreciar el terror desde lo fílmico, además de verificar que este rodaje revelaba unas condiciones innovadoras con respecto a otras producciones de la misma índole.

Ponencia presentada por Carolina Sthefany Estrada Sánchez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Su trabajo se tituló “La función de la máquina en la producción de la inmortalidad en La invención de Morel (1940)”. Este fue expuesto en la Mesa 6: “La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares”.

Contenido

Es neurálgico deslindar el objetivo de esta pesquisa por la fundamentación que se efectuó en torno a la noción de la sustitución del hombre por una máquina. Esta fue evidente en los escenarios y los personajes de la novela, quienes terminaron siendo una representación eficiente de ese panorama futurista y propio de la ciencia ficción. Para demostrar esa premisa, se confrontó con la idea de eternidad, la cual transgrede las leyes de la naturaleza humana. A ello, se incorporó la preocupación latente por mantener la existencia. Esos criterios fueron abordados por la investigadora desde una perspectiva analítica, ya que detectó una dicotomía palmaria que se estribó en la relación de lo subjetivo con lo físico. Ella sustentó ese vínculo desde una orientación degradadora, merced a que el deterioro de la corporeidad fue una epifanía de la discordancia de esa transmutación ficticia. En general, esta indagación sirvió para la volición del congreso, debido a que abarcó un tópico panorámico como el de la ciencia ficción; es más, se hizo una comparación idónea con respecto al tema literario. La forma en que se trató lo futurista evocaba a los relatos de Borges, Poe y Oesterheld, quienes desarrollaron personajes y situaciones que corresponden con esa atmósfera narrativa.

Ponencia presentada por la doctora Daniele Aparecida Pereira Zaratín de la Universidad Estadual de Tocantins, Brasil. Su trabajo se tituló “Histórico, místico, religioso y metainsólito: perspectivas de lo insólito de Gioconda Belli y María Amparo Escandón”. Este fue expuesto en la Mesa 9: “Ruta México – Argentina”.

Contenido

La investigadora tomó como referencia su tesis doctoral (Pereira Zaratín, 2019) para hacer una conceptualización poética de las novelas *Sofía de los presagios* (1990) y *La mujer habitada* (1998) de Belli, al igual que de *Santitos* (1998) y *Transportes González e Hija* (2005) de Escandón. Ella erige una metateoría de sus ficciones, estribada en referentes histórico, místico, religioso y metainsólito. Por otro lado, considera que para iniciar el estudio es importante examinar de los acontecimientos de América Latina, como el de las guerras internas, la violencia, la colonización, el conflicto fronterizo entre México y Norteamérica o la Revolución sandinista (1979). Con esa delimitación, se construirán sucesos empíricos y ficticios, como el de la tradición, las ideologías, la historia misma, lo místico y lo religioso. Esa postura será resguardada por la epistemología de Chiampi Cortez (1977). Con ello, se pretende brindar una orientación utópica a los hechos, en la que se solicite un cambio para el bien común y se erija un discurso autónomo (metainsólito). Recurrirá a Gaston Bachelard (2000) para fundamentar la correspondencia estos tipos de pensamientos imperantes. Además, confronta a Rosalba Campra (2001) y el libro *Seis passeios pelo bosque da ficção* (1994) de Umberto Eco para sustentar que el lenguaje es esencial para corroborar las divergencias que se incluyen desde modalidades heterogéneas. Con ello, la contribución para este congreso se constató desde la teoría. Fue posible apreciar que Belli y Escandón fueron paradigmas para revelar la transmutación de acontecimientos hegemónicos para deconstruirlos y plantear una nueva cosmovisión.

Ponencia presentada por el magíster José Antonio Samamé Saavedra de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú. Su trabajo se tituló “La influencia literaria de Edgar Allan Poe en la narrativa del terror y lo gótico en Latinoamérica”. Este fue expuesto en la Mesa 11: “Ruta Edgar Allan Poe en Latinoamérica y el terror”.

Contenido

Este estudio terminó publicándose en Libre e Independiente (Samamé Saavedra, 2020). En este, se reconoció la contribución literaria de Poe en las producciones postremas de otros escritores, caracterizadas por introducir sus elementos románticos y macabros. Para ello, el investigador recurrió a los exégetas Alvarado Vega (2016), Bossio, Hernández (2016), Quirarte (2009) y Salinas (1941), quienes examinaron al narrador norteamericano para coincidir en que había un desarrollo de temáticas que más adelante serían aprovechadas por otros autores. Se observa la necrofilia en “El gato negro”; la reencarnación, lo sobrenatural y lo fantasmal en “Ligeia”; y la dicotomía antagónica de lo desconocido y lo científico en “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”. Los abordajes fueron distintos con respecto al terror y se comprendieron desde su cultura popular. Por ejemplo, se incluyó la concepción del monstruo como si se tratase de un personaje que padece de trastornos mentales para propiciar miedo en el lector, merced a que la maldad era ilimitada. Ese tema fue fluctuado por el autor, y se desligó de cualquier volición ética. También, se apreció la innovación con el género policial, que se patentiza a través de su interés por descubrir misterios e importarle el positivismo. Esos recursos serán notorios en futuros escritores, como Bécquer, Amado Nervo y García Márquez. Será admirado por Rubén Darío, quien destaca su prosa en su libro *Los raros* (1905). Y finalmente H. P. Lovecraft construirá un estilo autónomo, luego de tomar como referencia la poética del escritor norteamericano.

Ponencia presentada por Rodrigo Mendez de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Su trabajo se tituló “El fantástico y el horror cósmico en El color que cayó del cielo de H. P. Lovecraft”. Este fue expuesto en la Mesa 11: “Ruta Edgar Allan Poe en Latinoamérica y el terror”.

Contenido

El investigador analiza uno de los cuentos de Lovecraft (1927). Su propósito es argumentar que este novelista ha alcanzado instaurar una modalidad literaria auténtica a la que denomina “horror cósmico”. Esta se distinguiría de otras manifestaciones fantásticas o terroríficas, porque abordaría la composición intrínseca de las personas. Interesará qué ideas impulsan su accionar y cómo son trasladadas a espacios inhóspitos. El logro de esta pesquisa para el congreso es que se produce un cuestionamiento de las bases que ya se conocen sobre Edgar Allan Poe, quien ha abarcado formas heterogéneas de expresar este tipo de relatos. No obstante, el estudio que se desarrolla en esta oportunidad brinda ese panorama legítimo que revela las mismas emociones en el lector: miedo, pavor e intranquilidad. Todo ello se concreta, debido a que el escritor ha conseguido construir un estilo autónomo, uno que se diferenciaría por aproximarse mucho más al realismo, y no tanto al carácter romántico de su antecesor.

Conclusión

El VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica 2019 logró que se debatieran tópicos relacionados no solo con Borges, Poe y Oesterheld, sino que se originó un intercambio de ideas que abarcaron lo fantástico desde lo interdisciplinario: la historia, el cine, la literatura, la sociología y la política. Se comprendió más sobre diversas manifestaciones como las del cómic, las historietas o la minificción, que no han sido muy difundidas desde los ámbitos literarios y académicos. Estos trabajos recurrieron a la documentación extratextual para un mejor entendimiento y exégesis de su objeto de estudio. Las categorías que se extrapolaron generaron una impresión de novedad en torno a la interpretación que se efectuó a las producciones artísticas que ya tenían un tiempo de haber sido publicadas. En suma, el abordaje heterogéneo que se le brindó a las investigaciones proporcionó un aporte significativo y fructuoso para el conocimiento. Esto se pudo constatar con las ponencias seleccionadas, que trataron acerca de cuestionamientos epistemológicos que se desarrollaron en la literatura de índole fantástica. Se optaron por escritores latinoamericanos como Bioy Casares, Belli y Escandón para comprobar esa fluctuación de teorías de ciencia ficción y terror. Incluso, fue de utilidad para el congreso hacer un recuento de autores clásicos como Poe y Lovecraft. Confrontar con ellos fue una buena forma para sustentar la vigencia que tienen las múltiples producciones literarias de esa temática. Es más, será notorio en el tratamiento cinematográfico, tal como se comprobó en El proyecto de la bruja de Blair (1999).

Referencias

- Alvarado Vega, Ó. (2016). "Edgar Allan Poe (1809-1849): 'El gato negro' y otros relatos fantásticos monstruosos". *Revista Estudios*, (32), 268-286. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/25009>
- Bachelard, G. (2000). *A Poética do Espaço*. Trad. de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes. <https://felipevillelapsicologia.files.wordpress.com/2015/01/a-imensidc3a3o-c3adntima-a-poc3a9tica-do-es-pac3a7o-gaston-bachelard.pdf>
- Bossio, S. (2016). "El abismo que nos mira: el terror y lo gótico en las novelas de Mario Vargas Llosa". En *Líneas Generales*, (1), 154-164. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/5778>

Campra, R. (2001). "Lo fantástico: una isotopía de la transgresión". En: Roas, D. (Comp). Teorías de lo fantástico (pp. 153-191). Madrid: Arco Libros. <https://es.scribd.com/document/437027448/02-Campra-Rosalba-Lo-Fantastico-Una-Isotopia-de-La-Transgresion>

Chiampi Cortez, I. (1977). "A imagem da América". Língua e Literatura, (6), 64-85. <https://doi.org/10.11606/issn.2594-5963.lilit.1977.115810>

Cuevas Álvarez, E. (2001). "En las fronteras del cine aficionado: Tren de sombras y El proyecto de la bruja de Blair". Comunicación y Sociedad, XIV(2), 11-35. <https://dadun.unav.edu/handle/10171/7958>

Del Castillo Aira, I. (2017). "Found Footage Horror". Signa, 26, 815-823. <https://doi.org/10.5944/signa.vol26.2017.19918>

Hale, G. y Cowie, R. (Prods.) (1999). The Blair Witch Project (película). Estados Unidos: Haxan Films. <https://pelisplus.me/pelicula/el-proyecto-de-la-bruja-de-blair/>

Hernández, S. (2016). La recepción e influencia de Edgar Allan Poe en México. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2016/hdl_10803_384938/sahr1de1.pdf

Lovecraft, H. P. (2001) [1927]. "El color que cayó del cielo". Ciudad Seva [blog]. <https://ciudadseva.com/texto/el-color-que-cayo-del-cielo/>

Pereira Zaratín, D. A. (2019). Perspectivas do insólito ficcional: uma análise dos romances de Gioconda Belli e María Amparo Escandón. Tesis doctoral. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. <http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/3975>

Quirarte, V. (2009). "Poe entre nosotros". Revista de la Universidad de México, 61-66. <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/5325a1c5-6ec6-445b-aac8-9082fa7864da/poe-entre-nosotros>

Red Literaria Peruana (2019). "Programa del VI Congreso Internacional de Narrativa Fantástica". Red Literaria Pe-

ruana [blog]. <https://redliterariaperuana.com/2019/10/16/programa-del-vi-congreso-internacional-de-narrativa-fantastica/>

Salinas, P. (1941). "Poe in Spain and Spanish America". Poe in Foreign Lands and Tongues. A Symposium at the Nineteenth Annual Commemoration of the Edgar Allan Poe Society of Baltimore in Westminster Church, Baltimore. <https://www.eapoe.org/papers/psblctr/pl19411.htm#spain>

Samamé Saavedra, J. A. (2020). "La influencia literaria de Edgar Allan Poe en la narrativa del terror y lo gótico en Latinoamérica". Libre e Independiente [blog]. <https://collhibri.com/2020/04/21/la-influencia-literaria-de-edgar-allan-poe-en-la-narrativa-del-terror-y-lo-gotico-en-latinoamerica/>

Sobre el autor

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Es Candidato a Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dos veces becario. Investigador Concytec (Perú) y Conacyt (El Salvador) con intereses en la narrativa, la teoría literaria y el cine. Ha publicado en revistas indexadas y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales.

Copyright (c) Jesús Miguel Delgado Del Aguila

Este texto está protegido por una licencia [Creative Commons 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de **atribución**: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.